

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАТИВНО-ИГРОВОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ

МЕЩЕРЯКОВА СВЕТАНА АНАТОЛЬЕВНА

учитель русского языка и литературы, педагог-исследователь,
школа-лицей № 15 имени Д.И.Менделеева
г.Шымкент, Казахстан

ГРИЦЕНКО ИРИНА ИГОРЕВНА

учитель английского языка, педагог-исследователь,
школа-лицей № 15 имени Д.И.Менделеева
г.Шымкент, Казахстан

МАДИСОЕВ ИЛХОМ

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка Бохтарского
Государственного Университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар

***Аннотация.** Автор своей статье исходит из того что любого учителя иностранного языка не нужно убеждать в том, что игра - это мощный стимул к овладению языком, что она ведет за собой развитие. Развивающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра - это всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там работает мышление.*

***Ключевые слова:** убеждать, речевых моделей, активность, общения, речевых умений, фрагмент урока, слуховой памяти, коммуникативно-интенционального, возрастную особенность.*

Использование лексических игр на уроках иностранного языка направлены на тренировку учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке; активизирование речемыслительной деятельности учащихся; развитие речевой реакции учащихся; ознакомление учащихся с сочетаемостью слов.

Ниже представлен фрагмент урока английского языка с использованием ситуативно-игрового подхода при обучении иноязычной лексики.

Фрагмент урока составлен по УМК Биболевой М.З. «Enjoy English», 3 класс, урок №9 на тему «Billy's breakfast».

Цель урока: активизация знакомой и изучение новой лексики по теме «продукты питания».

Ход урока

Организационный момент

Учитель: Good morning, children! I am glad to see, how are you?

Ученики: Good morning, our teacher. I am fine thank you and how are you?

Учитель: I am fine too, sit down, please.

Сообщение цели урока: узнать новые слова, уметь составить меню.

Речевая зарядка:

Учитель: Let us play a game. It will help us to remember the words from the topic «Food».

Игра «снежный ком».

Первый ученик называет один фрукт или овощ, другой ученик повторяет это слово и добавляет свое, и так по цепочке.

Ученик 1: a cake

Ученик 2: a cake and an ice-cream.

Введение новой лексики

На слайде показана картинка, где изображены продукты по теме урока. Ученики должны прослушать запись и соотнести услышанные слова с предметами на картинке.

На следующий слайд учитель выводит картинку с правильными ответами, где все предметы подписаны.

Переходим к объяснению нового материала - употребление местоимения *some*. На первом слайде показаны слова, которые можно посчитать, записанные с артиклем *a, an*. На втором слайде - слова, которые мы не можем посчитать, они записаны со словом *some*.

Учитель: *With these words we use the word «some».*

С помощью физкультурной минутки проводим активное закрепление изученной и новой лексики. Дети стоят в кругу, учитель называет фрукты и овощи. Если учитель назвал фрукт, учащиеся должны поднять руку вверх, показывая, что срывают, например, яблоко с дерева. Если учитель назвал овощ, дети приседают на корточки, как будто собирают его с грядки. При совершении ошибки ученики выбывают из круга, остается один победитель.

Учитель: *Billy's mother has a lot of food for breakfast. Can you help her to make and draw a menu with healthy food for breakfast?*

Ученики делятся на группы и выполняют задание. Потом подводятся итоги задания, где ученики объясняют свой выбор меню для завтрака.

К домашнему заданию добавляется составить меню на обед и ужин.

Учитель: *We did a great job today! What have we learned?*

Ученик: как употреблять слово *some*, узнали новые слова, научились составлять меню.

Для тренировки орфографических навыков мы рекомендуем провести задание на подстановку пропущенных букв в словах *_am, _am, eg_, bre_d, m_lk, ap_le, t_m_t_, n_t, me_t, co_fe_, t_a, s_eet, po_rige*.

Таким образом, достигнута цель урока, проведены все запланированные игры (упражнения), которые значительно повлияли на качество усвоения нового материала, а также, помогли вспомнить лексику пройденных уроков.

Использование ситуативно-игрового подхода в обучении иноязычной лексике на младшем этапе дает возможность учителю организовать деятельность учащихся, сделать ее более активной, заинтересовать их в изучении предмета и в поиске дополнительных средств для получения информации - то есть создать мотивацию, которой так часто не хватает нашим ученикам. Игра дает возможность робким и неуверенным в себе учащимся говорить, преодолевая все комплексы и нерешительность. Игра способствует развитию таких качеств как самостоятельность и инициативность.

Игра представляет собой ситуативно-вариативное упражнение, которое позволяет многократно повторять речевой образец в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям общения.

Обучающие игры отвечают современным требованиям Государственного образовательного стандарта и являются одним из элементов коммуникативного подхода, так как стимулируют речевую деятельность учеников и создают благоприятные условия для общения, свидетельством чего является активное и непринужденное общение учеников на иностранном языке во время проведения обучающих игр в классах. Они также являются одним из элементов личностно - ориентированного подхода к обучению, так как дифференцированные задачи создают условия, в которых ученики с разными уровнями речевых умений и привычек работают с другими, не замечая этой разности.

Разнообразие игр, которые учитель может использовать на уроках иностранного языка, огромно. Игры на уроках дают нам возможность оправдать в действительности необоснованное для ребенка требование общаться с партнером на английском языке; найти способы и показать значимость английских фраз, построенных по простейшим моделям, сделать эмоционально привлекательным повторение одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов.

Любого учителя иностранного языка не нужно убеждать в том, что игра - это мощный стимул к овладению языком, что она ведет за собой развитие. Развивающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра - это всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там работает мышление.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кувшинов В.И. О работе с лексикой на уроках английского языка/ В.И. Кувшинов // ИЯШ. - 1995. - № 5.
2. Кузнецова Т.М. Этапы работы над словом / Т.М. Кузнецова // ИЯШ. - 1991. - № 5.
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. - М.: Просвещение, 1981. - 247 с.
4. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко П.К. Бабинская. - Минск, Высшая школа, 1998. - 522 с.
5. Мачхелян Г.Г. Включение современной английской лексики в учебный процесс / Г.Г. Мачхелян // ИЯШ. - 1999. - № 2.
6. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: учеб пособие для студ. пед. колледжей / под. ред. В.М. Филатова. - Серия профессиональное образование.- Ростов - н/Д, 2004. - 124 с.
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Методический словарь. Толковый словарь терминов методики обучения языкам / Р.К. Миньяр-Белоручев. - М.: Высшая школа, 1996. - 240 с.
8. Неверкович С.Д. Организационно-управленческая игра как форма и метод психологического исследования практики народного образования. Игровое моделирование. Методология и практика / С.Д. Неверкович. - Новосибирск, 1987. - 265 с.
9. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра / Е.И. Негневицкая // Иностранные языки в школе. - 1987. - № 6. - с.27- 32
10. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М.. Язык и дети / Е.И. Негневицкая, А.М. Шахнарович. - М.: Наука, 1981. - 111 с.
11. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / сост. Леонтьев А.А. - М.: Высшая школа, 1991. - 124 с.
12. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / А.А. Миролюбова [и др.]. - М.: Просвещение, 1967. - 167 с.